

PROGRAMM

COFFEE LECTURE - FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

Beschreibung

Kurzvorträge der Universitätsbibliothek im Wintersemester rund um das Thema Forschungsdatenmanagement.

Längere Schulungen zum Forschungsdatenmanagement sind besonders für Forschende, die sich auf ihr Projekt konzentrieren wollen, ziemlich zeitraubend. So wurden als ein Format die „Coffee Lectures“ eingeführt, die als kleine Infohäppchen Wissen in kurzer Zeit vermitteln. Die ersten vier „Coffee Lectures“ behandelten die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements, rechtliche Themen sowie Datenmanagementpläne und digitale Langzeitarchivierung. Weitere vier „Coffee Lectures“ zum Planen und Organisieren, Academic Cloud, Open Access und dem Umgang mit Metadaten fanden bereits statt. Die „Coffee Lectures“ werden hochschulübergreifend für alle vier Fachbereiche angeboten. Und Doktorand*innen können sich Themen wünschen, die sich an Nutzerumfragen orientieren!

Annette Strauch von der Universitätsbibliothek Hildesheim organisierte für das Wintersemester eine Vortragsreihe mit Expert*innen zum Thema „Forschungsdatenmanagement“ zu verschiedenen Schwerpunkten:

Termine & Themen

- | | |
|------------|--|
| 28.10.2020 | „Forschungsdaten im digitalen Wandel. Aus der Arbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft“ mit Dr. Johannes Fournier (DFG) |
| 11.11.2020 | „Forschungsdatenmanagement und Replikationen in den Wirtschaftswissenschaften“ mit Ralf Toepfer (ZBW Hamburg) |
| 25.11.2020 | „HilData“ mit Jan Timo Zimmermann (UB Hildesheim) |
| 09.12.2020 | „FDM: Bereich materielle und immaterielle Kulturgüter“ mit Prof. Torsten Schrade (Akademie der Wissenschaft) |

Datum und Uhrzeit: 28.10./11.11./25.11./09.12. um 12.30 Uhr
Raum: per BBB (LINKs im Veranstaltungskalender der SUH)
Zielgruppe: Docs, Postdocs und JunProfs
Sprache: Deutsch
Format: Online Kurzvorträge (ca. 30 Minuten)
Anmeldefrist: keine Anmeldefrist
Anmeldung: keine Anmeldung erforderlich

Organisator*in

Annette Strauch, M. A.,

Wissenschaftliche Referentin,
Universitätsbibliothek, Hildesheim

Interessen- und Arbeitsschwerpunkte:

Forschungsdatenmanagement, Umgang mit Forschungsdaten (Nachhaltigkeit, Zugang und Repositorien), technische Infrastrukturen und rechtliche Fragen zum Forschungsdatenmanagement